

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING INTELEKTUAL VA IJODIY QOBILIYATLARINI SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Nazirova Guzal Malikovna¹, Ro‘zmatova Gulsora Qilichboy qizi²

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim kafedrası professori, Pedagogika fanlari bo‘yicha fasafa doktori (PhD), ²Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294541>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari va ularning samaradorligi, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning intellektual salohiyati, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo‘llari, bolalarning ta’limiy faoliyatini tashkil etish va bolalarning faoliyatida o‘yinning ahamiyati hamda zamonaviy va innovatsion ta’lim texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim tashkiloti, pedagog, intellektual qobilyat, ijodiy qobilyat, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, ta’lim shakllari, o‘yin faoliyati, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, integratsiya,

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы развития интеллектуального потенциала и творческих способностей детей дошкольного возраста, технологии обучения, ориентированные на личность, их эффективность, а также правильное использование современных и инновационных образовательных технологий.

Ключевые слова: учреждение дошкольного образования, педагог, интеллектуальные способности, творческие способности, образование, ориентированное на личность, современные технологии, инновационные технологии, интеграция.

Abstract. This article discusses the ways to develop the intellectual potential and creative abilities of preschool children, learner-centered teaching technologies and their effectiveness, as well as the proper use of modern and innovative educational technologies.

Key words: preschool education organization, pedagogue, intellectual ability, creative ability, learner-centered education, modern technologies, innovative technologies, integration.

Kirish. “Ta’lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi”, — **Shavkat Mirziyoyev.** O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta’lim, umumiy ta’lim, o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko‘tarishni taqozo etadi. Shavkat Mirziyoyevning fikricha, maktabgacha ta’lim tizimi bolalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bolalar maktabgacha ta’lim muassasalarida faqat bilim

olish bilan cheklanmasdan, shaxs sifatida shakllanishi va o'z imkoniyatlarini to'liq rivojlantirishlari kerak.¹

Maktabgacha ta'limda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish, bolalar uchun yangi pedagogik usullarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Shavkat Mirziyoyev, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion metodlarni qo'llash bolalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishini aytgan. Maktabgacha yoshda beriladigan ta'lim-tarbiya insonning butun umri davomida farovon va baxtli hayot kechirishi uchun mustahkam asos bo'ladi. Shu bilan birga, bu davrda ta'lim-tarbiya bolaning ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy ehtiyojlarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib boradigan har bir pedagog har bir bola uchun maktabgacha ta'lim-tarbiya maqsadlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois ularga bolalarda ko'nikmalarni rivojlantirish va xizmatlarini ko'rsatish uchun keng imkoniyat hamda yordam berilishi kerak.

Jahon pedagogik fani va amaliyotida ta'limni tashkil etishning turli shakllari mavjud. Jamiyat rivojining har bir yangi bosqichi ta'limni tashkil etishga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ayni vaqtda ta'limning quyidagi shakllari ajratib ko'rsatiladi: individual, individual-guruhli, auditoriyadan tashqari, MTT va MTTdan tashqari. Ular pedagoglarni qamrab olishi, pedagoglar faoliyatini tashkil etishi, jamoaviy va individual shakllarining nisbatlari, mustaqilligi darajasi va o'qish jarayoniga rahbarlik qilish xususiyatlari kabi belgilariga ko'ra quyidagi uch asosiy turga ajratiladi:

- individual;
- mashg'ulotli;
- o'yinlar

Individual ta'lim bir qator afzalliklarga ega, shuning uchun bu usuli bizning davrimizgacha repetitorlik shaklida saqlanib qolgan. Uning usutunligi o'quv faoliyati mazmuni, metodi va suratini to'la individuallashtirish, aniq bir masalani hal etishda uning har bir harakati va operatsiyalarini kuzatib borishga imkon berishidan iborat. Individual ta'lim bolaning yuqori pedagogik malakaga ega bo'lishini talab etadi. Individual o'qitishning ustunliklari bilan bir qatorda bir qator kamchiliklari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- vaqtning tejamli emasligi;
- tarbiyachi pedagog ta'sirining cheklanganligi (pedagogning vazifasi pedagogga topshiriq berish va uni bajarilishini tekshirishdan iborat);
- boshqa pedagoglar bilan hamkorlikda ishlash imkoniyati cheklanganligi (bu holat ijtimoiylashishi jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi);
- jamoada ishlash tajribasining shakllanmasligi.

Individual-guruhli shaklining mazmuni mashg'ulotlarni tarbiyachilar bir bola bilan emas, balki tayyorlik darajasi turlicha bo'lgan teng yoshdagi bolalar guruhi bilan olib borishidan iborat edi. Pedagog navbat bilan har bir boladan o'tilgan materialni so'raydi, yangi savollarni tushuntiradi, mustaqil ishlash uchun individual topshiriqlar beradi, qolgan bolalar o'z ishlari

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son

bilan shug‘ullanadilar. Mashg‘ulotlarni bunday tashkil etishda, bolalar mashg‘ulotlarga yilning turli davrlarida hamda kunning turli vaqtlarida kelishlari mumkin bo‘lgan. XX asr 20-yillarida maktab ishlari Ilmiy tekshirish instituti ta’limning loyihali tizimini targ‘ib qila boshladi. Uni amerikalik U.Kilpatrik ishlab chiqqan. O‘qitish bu tizimining mazmuni pedagog xodimlarning o‘zlari loyiha ishlari mavzuni tanlab olishlaridan iborat. Hozirgi kunda MTTlarida faoliyatlar “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida olib boriladi. Shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoning bugungi sharoitida maktabgacha ta’lim tashkilotlari oldiga ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari hamda “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi asosida bir mavzu bo‘yicha bir kun ichida barcha faoliyat yo‘nalishlarini birlashtirgan holda faoliyatlar rejasini ishlab chiqishdek dolzarb vazifa qo‘yilgan.

Bolalar hayotining asosiy qismi maktabgacha ta’lim tashkilotida o‘tadi. Pedagog har kun va har soatni shunday tashkil etishi lozimki, bola yangi narsalarni kashf qilsin, ongi rivojlansin va shaxs sifatida shakllansin.

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish faoliyatining yaxlit rivojlanish tizimini yaratish va atrof-olamni tubdan idrok etish imkonini beradigan tizimli integrasiya jarayonini ta’minlash maktabgacha ta’lim tizimidagi har bir pedagogning vazifasidir.

Bundan tashqari maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar bolaning shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada olimlar va psixologlar tomonidan olib borilgan barcha tadqiqotlar, ijod qobiliyatiga ega bo‘lgan bolalarning yanada barqaror ruhga ega ekanligi, ular bilan muloqot qilish va do‘stona munosabatda bo‘lishlarini isbotlaydi. Kichik yoshda, kompleks rivojlanishga, ya’ni maktabgacha yoshdagi bolalarning adabiy, badiiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e’tibor berish tavsiya etiladi. O‘yin orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish eng yaxshisidir. Bu o‘rinda shuni aytilish joizki, bolalar faoliyatida asosiy o‘rinni o‘yin tashkil etadi. Ya’ni har birtarbiyachi faoliyatlarni o‘yin orqali tashkil etib, bolaga ta’lim –tarbiyaviy jarayonni tashkil etsa, bola mavzuni tez anglab oladi, hamda unda jamoa bo‘lib ishlash, tengdoshlar bilan fikr almashish va ular bilan do‘stona munosabatda bo‘lish tuyg‘ulari shakllanadi. Bu jarayonda tarbiyachining mahorati asosiy o‘rin egallaydi. Chunki mashg‘ulot paytida tarbiyachi bolaning nutqiga, xarakteriga, kayfiyatiga qarab bolalarga faoliyat materiallarini bo‘lib berishi lozim. Bundan tashqari tarbiyachi bolalarni tabiat bilantanihtirish, tabiat bilan hamkorlikda ishlash, mehnat tarbiyasiga o‘rgatish va boshqa bir qator jihatlariga e’tibor qaratishi lozim. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturida bolaning komil shaxs sifatida o‘sib, kamol topishi, oila va MTTlarning hamkorlikda ish olib borilishi aytib o‘tilgan

Shuningdek, bolalarning real shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari amalga oshiriladigan, bolalar tomonidan shaxsiy tajriba va bilimlar samarali to‘planadigan ta’lim muhiti – shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv demakdir.

Asosiy qism: Taniqli ma’rifatparvar Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” degan chuqur ma’noli so‘zlari naqadar haqiqat ekanini bugun, har qachongidan ham yaxshi anglaymiz. ²

² A. Avloniy. “Turkiy guliston yoxud axloq”. T., “O‘qituvchi”. 1994

Barchamizga ma'lumki, tarbiya – aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayondir.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ijtimoiy pedagogik ishning shunday shakllarini vujudga keltirishi kerakki, bunda har bir bola o'z imkoniyatlarini namoyon qila olishi uchun qulaylik yarata olishi, madaniy muhitni to'laligicha o'zlashtirishi va o'zining barcha quvvatlarini ro'yobga chiqarishi lozim.

Bugungi kunga kelib bola shaxsiga rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim yangicha mazmun bilan boyimoqda. Buning natijasida bolaning ehtiyojlari insoniy munosabatlar ob'yekti sifatida faollashmoqda. Bu o'zaro kelishuv, bir-birini tushunish, hamkorlik hamda qo'llab-quvvatlash tamoyillariga asoslanishi kerak. Shu munosabat bilan biz shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ob'yektiv, sub'yektiv munosabatlar yig'indisini har bir insonga xos bo'lgan mustaqil qadriyatlar sifatida aniqlashga intilamiz. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bu pedagog e'tiborini bolaning ajralmas shaxsiga, unda nafaqat intellektual qobiliyatlar va fuqarolik mas'uliyat hissini rivojlantirishga bo'lgan e'tiborini, balki hissiy, estetik, ijodiy moyilliklari va rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lgan ruhiy shaxsni rivojlantirishga qaratishdir. Ta'limda asosiy qadriyatning bunday e'tirof etilishi shaxsning o'ziga xos shakllanishidir. Pedagog har bir bolaga uning xususiyatlarini, hayotiy qadriyatlarini, intilishlarini aniqlash asosida o'zlarining rivojlanish yo'llarini tanlash huquqini berishi lozim. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya – bu:

- tarbiyalanuvchi va pedagog o'rtasidagi samimiy hamkorlik munosabatlarini;
- kun davomida amalga oshirilayotgan faoliyatdan tarbiyalanuvchi ham, pedagog ham ijobiy emosional qoniqish olishni;
- muloqot va mehnat orqali ijobiy natijalarga erishish hissini;
- o'ziga va do'stlariga yordam berish ko'nikmasi kabilarni rivojlantirish orqali namoyon bo'ladi.

Bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda va boshqarishda muammoli ta'lim turining ahamiyati kattadir. Pedagog tomonidan tarbiyalanuvchilarga mavzuga oid muammoli vaziyatlarni yaratish, mavzu doirasida muammoning qo'yilishiga e'tibor qaratish, shuningdek, muammoning yechimini topish kabi vaziyatlarning yaratilishi samarali vosita hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mazkur ta'lim turidan har qaysi pedagog samarali foydalana oladi. Ta'limiy faoliyat jarayonida muammoli vaziyatdan qay tartibda foydalanish pedagogning yondashuviga, uning ijodkorligiga bog'liq bo'ladi. Ta'limiy faoliyat jarayonida muammoli vaziyatdan foydalanilganida, tarbiyalanuvchida qiziqish, e'tibor berish, vaziyatni hal qilishga bo'lgan intilish namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ta'limning sifat samaradorligiga innovatsion yo'llar orqali yondashishimiz lozim.. Buning uchun pedagoglardan juda katta mas'uliyat talab etiladi.

Ma'lumki, ta'limiy faoliyat jarayonida qo'llaniladigan pedagogik va informatsion texnologiyalar bir necha turlarga bo'linib, ulardan eng muhimi — kompyuter texnikasi vositalari yordamida ta'lim berishdir. SHundan kelib chiqib, elektron mashg'ulotlar, mashg'ulot ishlanmalari va elektron o'yinlar orqali ham ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Hozirgi kunda sinovdan o'tgan maxsus axborot vositalari: kompyuter texnikalari, audio va video vositalari qatoriga kelib qo'shilgan elektron ta'lim resurslari, virtual stendlar, animatsiyali dasturlar vositasida dars mashg'ulotlarini olib borish talabalar tomonidan dars mashg'ulotlarini o'zlashtirishlariga samarali natijalar berib borishi tayindir.

Raqamli ta'lim resurslari yordamida mashg'ulotlarni tashkil etish jarayoni, bunda bolaning o'layotgan bilimlarini na faqat eshitish, balki ko'rish sezgilari orqali ham qabul qilishlari va tushunchalarning g'oya va mazmunini chuqur anglab etishlariga samarali yordam beradi. Qator mualliflar tomonidan turli elektron o'qitish vositalari yordamida mavzularning yoritilishni joriy etib borilayotganligi, bunda bolalarning bilim saviyalarining oshib borayotganligini bevosita ishonch hosil qilish mumkinki, bu usullarning yanada takomillashtirilishi, yuqori pog'onaga olib chiqish kabi zaruratlar oldindan ko'rib, shu yo'sinda ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish har bir rahbar hamda pedagogning dolzab vazifasi bo'lishi talab etiladi.

Masalan, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida fevral oy mavzusi "G'aroyib dunyo" etib belgilangan. Tayyorlov guruhida 1-hafta mavzusi "Qo'shni mamlakatlar" mavzusi. Mavzudan kelib chiqqan holda tarbiyachi muammoli vaziyatlarni yaratishi mumkin. Masalan, turli mamlakatlarning rasmlarini qo'yib, tarbiyalanuvchilardan qaysi rasmdagi mamlakat bizning respublikamiz bilan qo'shni ekanligini so'rash. Tarbiyalanuvchi tomonidan javob olingach, "Nima uchun shunday deb o'ylaysan?" deb so'raladi. Tarbiyalanuvchi tomonidan berilgan javob tarbiyachi tomonidan tahlil etiladi. Tarbiyalanuvchi nima uchun bu mamlakatni tanladi? Qaysidir binosiga ko'ra, insonlar tasvirlangan bo'lsa, kiyimlariga qo'ra, balki tabiat olamiga ko'ra va h.o.

Shuningdek, qo'shni mamlakatlarga xos musiqa eshittirish orqali ham tarbiyalanuvchilar uchun muammoli vaziyat yaratish va ular tomonidan berilgan javoblar albatta tahlil etilishiga e'tibor berish lozim.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali va ijobiy tus olishi uchun MTT va oila hamkorligi ham kata o'rin egallaydi. Aytish joiz bo'lsa onalarning ham roli munosib tarzda bog'langan. Darvoqe, shu o'rinda, Fitratning "Oila" asarida keltirilgan: "Biz farzandlarimizni yaxshi xulq egalari etib tarbiyalashimiz lozim, ya'ni shunday qilishimiz lozimki, farzandlarimiz imonli, fidokor bo'lib ulg'ayib, o'z bolalarini islom taraqqiyotiga muvofiq tarbiyalab, din va dindoshlarini halokat va xarobalik jarligidan qutqarsinlar. Bu matlabga erishish uchun xotinlarimiz va qizlarimiz-millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari zarur"³, – degan fikrlarni qayd etish lozimdir.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni umumiy rivojlantirish masalalari quyidagilarda aks etadi:

- ✓ maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish orqali bolalarni umumiy rivojlantirishning nazariy asoslarini tadqiq etish va ularning umumiy xususiyatlari bilan bog'liq holda pedagogik yordam ko'rsatishning mavjud darajasi va shart-sharoitlariga tayanish;
- ✓ bugungi kunda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga tayanilgan holda maktabgacha ta'lim-tarbiyani jarayonini tashkil etish, bu jarayonda bolalarning sub'yekt sifatida namoyon bo'lishlarini ta'minlash, ularni har tomonlama rivojlantirishga erishish, umumiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni ustuvor maqsadga aylantirish;
- ✓ maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanadigan bolalar birinchi navbatda tarbiyachining pedagogik qo'llab-quvvatlashiga ehtiyoj sezishlarini hisobga olish;
- ✓ bolalarni pedagogik qo'llab-quvvatlash orqali ularni umumiy

³A.Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – B. 112.

rivojlantirish jarayonining mazmunini bolaning qiziqishlari, intilishlari va ehtiyojlariga mos tarzda tanlash va amalga oshirish.

Bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim – tarbiyalanuvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limdir.

Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarda bola *pedagogik jarayon markaziga qo'yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga* qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Bunda butun ta'lim tizimi, shu jumladan, o'qitish shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Shaxsga yangicha qarash quyidagilardan iborat bo'ladi:

✓ pedagogik jarayonda shaxs ob'yekt emas, sub'yekt hisoblanadi;

✓ har bir bola qobiliyat egasi, ko'pchiligi esa iste'dod egasi hisoblanadi;

Xulosa: Xulosa qilganda bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limga asoslanib ishlayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan bolalar an'anaviy dastur bo'yicha tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan ancha qobiliyatli bo'ladilar. Chunki bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'limda bolaga yaxlit shaxs sifatida qaraladi, unda tana, aql, hissiyot va ijodkorlik mujassamdir, shu bilan birga shaxsiy tarixi va ijtimoiy kelib chiqishi ham inobatga olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 bet
4. *Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Kayumova N.M., A'zamova M.N.*
 - a. "Maktabgacha pedagogika" Darslik "Tafakkur" –T.: 2019.
 - b. "6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash va maktabga moslashuvini o'rganish". Metodik qo'llanma. K.Nizomova, T.: 2006.
5. "Bolangiz maktabga tayyormi?" metodik qo'llanma. T.: 2001.
6. Djurayeva.D.R. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya
 - a. berishning zamonaviy tendensiyalari T.: 2015 y. UzPFITI. Uslubiy qo'llanma.
7. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, T.: 1993. – 84-bet.
8. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education sistem Open Access Repository 9, 236-240 2022
9. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022
10. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING

- STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
 13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
 14. G NG Malikovna, A Irodaxon, A Muqaddamxon MTTDA MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
 15. NG Malikovna, M Gulnoza, I Mubina МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA QO'RQUVNI YENGISHDA ERTAK TERAPIYADAN FOYDALANISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
 16. Г Назирова, И Саминова МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 182-186
 17. Г Назирова, Н Хакимова ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 187-191
 18. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
 19. NG Malikovna, S Zilolaxon МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY HARAKATLAR TEATRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA AHAMIYATI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...